

**ПАХТА ХОМАШЁСИНИ ЙИРИК ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ
ҚУРИЛМАЛАРИДАГИДАГИ МУАММОЛАРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ**

Л. Х. Мехмоналиев , Стажёр татқиқодчи , АндМИ

Х. Б. Хайдаров, Ассистент , АндМИ

М. М. Сайидмуродов , PhD, НамМТИ

Аннотатсия: Ушбу мақолада пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш қурулмаларини тадқиқ қилинган. Пахта хомашёсини тозалаш технологиясини яратиш бўйича ишлаб чиқилган илмий натижалар асосида пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш қурулмасининг таркибий қисми бўган аррали барабаннинг технологик жиҳатдан такомиллаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар: Пахта тозалаш, йирик ифлосликлар, аррали барабан, тозалагич

Андижон машинасозлик технологияси институти

Ўзбекистон Республикасида пахта тозалаш саноати технологик жараёнларини ва юқори самарадорликка эга бўлган ускуналарни яратишга оид тадбирларни самарали ташкил қилиш юзасидан турли йўналишларда чора-тадбирлар амалга оширилди. Бу борада, жумладан, пахта хомашёсини ифлосликлардан тозалаш жараёнини бошқарадиган тизимни яратиш, технологик жараёнларнинг инновацион ишланмаларни яратиш, иссиқ ҳаво ёрдамида пахта хомашёсини майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш технологиялари, пахта хомашёсини тозалагичларда таъминлаш тизимини яратишга бағишланган қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган.

Пахта хомашёсини майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш фундаментал масалалари билан боғлиқ тадқиқотлар бир қатор олимлар томонидан олиб борилган, жумладан, W.S.Anthony R.V.Baker, Е.Ф.Будин, А.Е.Лугачев, А.Джураев, М.Агзамов, В.Н.Аркадакский, Б.Н.Якубов, П.Н.Бородин ва маълум даражадаги ижобий натижаларга эришилган.

Пахта хомашёсини йирик органик ифлосликлар – кўсак пўчоғи, ғўза чўплари ва баргларидан тозалаш учун пахта хомашёсини қайта ишлаш жараёнида асосий ишчи органи аррали барабан бўлган тозалагичлардан фойдаланилади. Аррали тозалагич асосини аррали барабан, ил-дирувчи чўтка, колосникли панжара ва чўткали ажратувчи барабан ташкил этади.

Ишлаб чиқаришда кенг қўлланилган аррали тозалагич ЧХ-3М2 да пахта хомашёси иккита асосий аррали барабанда тозаланади ва бу барабанлардан йирик ифлосликлар билан тушган пахта хомашёси бўлаклари битта регенерация барабанида тозаланиб ажратиб олинади ва асосий пахта хомашёси оқимиға қўшилади.

Ишлаб чиқаришда бу аррали барабанларни эксплуатация қилиниши шунингдек, аррача тез-тез ишдан чиқади ва пахта хомашёсини қайта ишлаш мавсуми мобайнида 70-75% алмаштирилади, шунингдек аррача қотириладиган резьбалар ишдан чиқиб, барабандаги аррачалар сони камайиб кетади. Бунинг натижасида тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги камайиб, чиқиндилар таркибида пахта хомашёси бўлаклари ошишига сабаб бўлади. Ундан ташқари металл қопламадан барабан ичига ифлосликлар тушиб, унинг динамик мувозанати йўқолиши кузатилди. Бу эса ўз навбатида технологик масофалар бузилишига, тозалагичнинг тўхталиш вақтини кўпайишига олиб келади ва унинг самарали ишлашига салбий таъсир этади.

Пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозалаш самарадорлигини ошириш учун аррали барабанлар ўрнига аррали цилиндрлар қўлланилиб ОХП-тозалагичи яратилди ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этилди. Бу тозалагичда диаметри 250 мм бўлган аррали цилиндр қўлланилди. Аррали цилиндр тузилиши жуда мураккаб бўлиб, эксплуатация даврида тайёрлашдаги камчиликлар туфайли динамик баланси йўқолиб, тозалагичнинг тебраниш меъёри ошиб кетиш ҳоллари кузатилди.

Ҳозирги пайтда аррачаларнинг нархининг юқорилиги ҳам бу аррали барабанларни технологик жиҳатдан такомиллаштирилишини тақозо этади..

Агар ЧХ-3М2 тозалагичида 90-95% пахта хомашёси узлуксиз иккита аррали барабандан ўтса, бу тозалагичда 70-75% пахта хомашёси биринчи барабанда

тозаланиб тозалагичдан ташқарига чиқарилади. Ифлослик билан бирга ажралган 25-30% пахта хомашёси иккинчи барабанга келиб тушади ва қўзғалмас чўтка билан аррача тишларига мустаҳкамланиб ҳаракат йўналишида колосникларга урилиб тозаланади. Иккинчи барабанга тушган пахта хомашёсининг 70-75% фоизи тозаланиб тозалагичдан чиқарилади. Қолган 25-30% пахта хомашёси ажралган ифлослик билан учинчи аррали барабан тозаланади, шундан кейин ажратувчи чўткали барабан ёрдамида тозалагичдан ташқарига чиқарилиб умумий пахта хомашёсига қўшилади. Шунинг ҳисобига, бу тозалагичнинг ишлаб чиқариш унумдорлиги ЧХ-3М2 тозалагичидан 2-3 баравар юқори бўлиб, 6-8 т/соатни ташкил этади. Бу тозалагичнинг йирик ифлосликларни тозалаш бўйича самарадорлиги ЧХ русумидаги тозалагичларникидек, майда ифлосликларни тозалаш самарадорлиги паст, лекин тозалашдан кейин эркин тола миқдори ва чигит шикастланиши кам.

Барча тозалагичларда технологик жараёнга салбий таъсир этувчи тез ейилувчан ишчи қисмлар мавжуд ва бу ишчи қисмларни такомиллаштириш билан пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозаловчи тозалагичларнинг самарадорлигини оширишни соҳанинг муҳим йўналишларидан биридир.

Пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозалаш самарадорлигини ошириш учун аррали барабанлар ўрнига аррали цилиндрлар қўлланилиб ОХП-тозалагичи яратилди ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этилди. Бу тозалагичда диаметри 250 мм бўлган аррали цилиндр қўлланилди. Аррали цилиндр тузилиши жуда мураккаб бўлиб, эксплуатация даврида тайёрлашдаги камчиликлар туфайли динамик баланси йўқолиб, тозалагичнинг тебраниш меъёри ошиб кетиш ҳоллари кузатилди.

Ҳозирги пайтда аррачаларнинг нархининг юқорилиги ҳам бу аррали барабанларни технологик жиҳатдан такомиллаштирилишини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зикриёев Э.З. Пахта хомашёсини дастлабки ишлаш. // Тошкент, “Меҳнат”, 2002 й.
2. Справочник по первичной обработке хлопка. 1-2 книга. Под. ред. “Меҳнат”, Ташкент, 1994 г.
3. Хакимов Ш.Ш. Пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозалагичларда илдирувчи мосламани амалий ўрганиш // Механика муаммолари. -Тошкент. 2015. №3-4, б.80-82. (05.00.00.№17).
4. Фойдали моделга патент № FAP 00958. Чигитли пахта хомашёси тозалагичи. Хакимов Ш.Ш. ва бошқалар. // Расмий ахборотнома. 2014.
5. Ихтирога патент №IAP 03913. Пахта хомашёси хом ашёсини тозалаш ва титиш барабани. Хакимов Ш.Ш. ва бошқалар. // Расмий ахборотнома. 2009.